

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Устройство и практика использования современных солнечных коллекторов

1. **Fayziyev Sherzod.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.
2. **Togayev Islom.** Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.
3. **Isoqulov Doston.** Магистр кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.

Аннотация. В наш век сплошного удорожания и дефицита энергоресурсов все большую популярность среди населения получают альтернативные источники получения энергии, коими и являются солнечные коллекторы. Они все больше используются человеком, как для отопления частных домов, так и в своем большинстве, для подогрева воды. Самый важный фактор, предприведший использование солнечных коллекторов для нашего быта, это то, что это оказывается, экономически очень выгодно. Так коэффициент полезного действия таких современных устройств очень высок, и составляет порядка 80-95%. При этом оговоримся, что у солнечных батарей КПД, всего-то около 15-30%. За свой термин эксплуатации, установленный вами в своем доме солнечный коллектор многократно перекроет все расходы на его покупку, монтаж и эксплуатацию.

Annotation. In our age of continuous rise in prices and shortage of energy resources, alternative sources of energy, which are solar collectors, are becoming

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

increasingly popular among the population. They are increasingly used by man, both for heating private houses, and for the most part, for heating water. The most important factor that predetermined the use of solar collectors for our everyday life is that it turns out to be very economically profitable. So the efficiency of such modern devices is very high, and is about 80-95%. At the same time, we will make a reservation that solar panels have an efficiency of only about 15-30%. For your term of operation, the solar collector installed by you in your house will repeatedly cover all the costs of its purchase, installation and operation.

Ключевые слова: альтернативные источники, подогрева воды, солнечную энергию, солнечных коллекторов, статистическим данным, Солнечные водонагреватели.

Key words: alternative sources, water heating, solar energy, solar collectors, statistical data, solar water heaters.

Водонагревательный солнечный коллектор по типу может быть плоским и вакуумным.

- **Общее устройство коллектора.**

Состоит такая коллекторная установка из собственно самого коллектора, циркуляционного теплообменного контура и бака с водой – иначе называемого аккумулятором.

- **Принцип работы солнечного коллектора.**

Здесь все достаточно просто. Теплоноситель системы подогрева воды, циркулируя через сам коллектор, нагревается солнечной энергией, а затем отдает полученную тепловую энергию, посредством теплообменника, вмонтированного в «бак-аккумулятор» воде.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Современные конструкции бака-аккумулятора системы подогрева воды, предусматривают установку в нем дополнительного электронагревателя-дублера, предназначенного для «доподогрева» ним воды в случае такой необходимости. Этот тэн-дублер, вступает в работу автоматически, когда вода в баке аккумулятора, посредством самого солнечного коллектора с определенных причин – не прогревается до нужной, заданной нами температуры.[1,2]

Коллекторы на крыше после монтажа.

Типы применяемых солнечных коллекторов.

Для нагрева воды используются следующие типы солнечных коллекторов:

- **Плоские коллектора.**

Издавна традиционными были плоские коллектора, состоящие из плоской, закрытой стеклом коробки – с находящимися под ним трубками, абсорбирующими (поглощающими) тепло. По этим трубкам, как правило, «самотечно» или принудительно циркулирует теплоноситель, в качестве которого обычно выступает пропилен-гликоль.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Принцип работы такого плоского солнечного коллектора мы уже описали выше.

• Вакуумные солнечные коллектора.

Их изобретение приурочено к концу 70-х началу 80-х годов прошлого века, но массово выпускаться и использоваться населением солнечные коллектора данного вакуумного типа, начали в Китае еще десять лет спустя. Относительно устройства вакуумного солнечного коллектора, то он состоит не из одной полый стеклянной коробки, а из множества полых большого диаметра стеклянных трубок, внутри которых находятся трубки циркулирующего теплоносителя-абсорбера. Между внутренней и внешней трубками коллектора создается вакуум, который является еще одним барьером, предотвращающий возможные потери тепла. В основе принципа работы вышеописанной конструкции вакуумного солнечного коллектора заложен принцип термоса.

Между внутренней, заполненной жидкостью теплоносителем трубкой, и внешней трубкой вакуумного коллектора образовывается вакуум. Эта безвоздушная прослойка способствует сохранению порядка 95% уловленного таким солнечным коллектором, тепла. Таким вакуумным солнечным коллектором можно нагреть воду, даже в случае минусовых температур воздуха извне. Внешние трубки современных вакуумных коллекторов изготавливают из «борсиликатного» прозрачного стекла повышенной прочности, которое продолжительное время способно не терять своих оптических способностей. Использование такой солнечной водоподогревающей установки в быту, позволяет нам добиться намного

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

большого КПД, нежели в плоских солнечных коллекторах, и притом, даже в условиях плохой освещенности и низких температур.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.

Особенности работы солнечных коллекторов.

- Срок службы вакуумных солнечных коллекторов при правильной их эксплуатации, составляет примерно 15 лет, чего вполне достаточно для его многократной самоокупаемости.
- Наиболее эффективно солнечные коллектора работают тогда, когда угол падения солнечных лучей на их плоскость, приближается к 90°C .
- Как правило, солнечные коллектора размещают с южной стороны дома с учетом рельефа местности, а угол их наклона выбирают исходя из назначения устройства, а также с учетом вышеупомянутых нами особенностей.

Солнечные коллектора в системе подогрева воды

Если солнечная энергия нужна именно для отопления дома или приготовления горячей воды, то вместо фотоэлементов лучше установить

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

солнечный коллектор. Он представляет собой капсулу, в которой имеется некая среда – вода, антифриз или даже просто воздух. Греясь в ласковых солнечных лучах, эта среда вбирает в себя тепловую энергию, после чего направляется к потребителям, например, радиаторам водяного отопления.

Отопительная система с использованием солнечных коллекторов

Имеющийся в контуре теплоноситель нагревается в коллекторе, а затем следует к теплообменнику, где отдает полученное тепло содержимому теплоаккумулятора. Далее с помощью теплоаккумулятора осуществляется нагрев воды для системы отопления или горячего водоснабжения. Если все компоненты системы разместить определенным образом, теплоноситель будет циркулировать в ней за счет конвекции, иначе говоря сам по себе.

Если по каким-либо причинам установить коллектор и теплоаккумулятор должным образом не получается, приходится обеспечивать циркуляцию теплоносителя принудительно, то есть с помощью насоса. Эффективность системы при этом в силу затрат на электроэнергию снижается. Теплоаккумулятор позволяет использовать солнечный коллектор более гибко. С его помощью можно «придержать» избыток тепла, образующийся в течение ясного дня, а затем израсходовать ночью или в

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

пасмурную погоду. [2,3]

III. ВЫВОД

В настоящее время, согласно статистическим данным, одна треть всех коллекторов использующихся в мире, это плоские коллектора, а две трети – это вакуумные солнечные коллектора. Относительно вопроса, какой тип коллекторов предпочтительнее, то ответа однозначного – вам не даст никто. Однако, по мнению специалистов, максимально эффективной с экономической точки зрения – есть применение в доме комбинированной системы нагрева воды, состоящей из солнечных коллекторов вместе с "теновой", электрической системой нагрева. Несколько рекомендаций помогут увеличить производительность коллектора отопления:

- Ящик с радиатором лучше установить не жестко, а с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси. Это даст возможность в течение всего сезона располагать его под прямым углом к направлению солнечных лучей. В этом случае обвязку выполняют гибкой подводкой.
- Для стравливания воздуха в нижнюю часть контура следует врезать вентили.
- Трубы с горячей водой необходимо утеплить.
- В ночное время доступ воды в бак во избежание теплопотерь следует перекрывать.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Солнечная энергетика / Г. Я. Умаров, А. А. Ершов // М., Знание, 1974.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Солнечные элементы / А. Фаренбрух, Р. Бьюб // М., Энергофтомиздат, 1987.
3. Сооружение солнечных коллекторов для горячей воды / Р. Дрексель, Р. Гамисония / Munich: WECF, 2012.
4. Аналитическое исследование. Альтернативная энергетика: перспективы развития рынка ВИЭ в России (2021). Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Стр.8
Трубицин, М. А. Анализ способов обнаружения гололеда на проводах ЛЭП и их применение для контактной сети / М. А. Трубицин, О. Г. Лукашевич // Инженерный вестник Дона. 2016.

